

Yvon Joseph

Haitiano, Doutorando em Sociologia pela UFBA

Salvador-BA, 02/11/2025

Proponho aqui uma análise sociológica comparativa das dinâmicas da violência urbana no Haiti e no Rio de Janeiro, em particular do fenômeno das gangues como produto histórico, econômico e social das contradições do capitalismo periférico.

Minha chegada ao país do futebol e do samba, em julho de 2024, foi ao mesmo tempo um choque cultural e uma experiência de aprendizado profundo. Acolhido e guiado por compatriotas já instalados: Yvens JOINVIL, John R. G. JEAN e seu parceiro de luta Jean-Bernard JEAN-LOUIS (J.B.), pude integrar-me progressivamente à vida brasileira, descobrir sua diversidade, sua energia e suas contradições. Através das trocas com meus amigos haitianos, africanos e brasileiros, entre eles Francky PHILOGENE, Madjirebaye HERVE, e sem esquecer BRUNO e CARLA (meus primeiros amigos brasileiros), compreendi que por trás da imagem festiva do Brasil se esconde uma realidade social marcada por fortes desigualdades, uma segregação urbana e a presença constante da violência em determinados territórios. Essa imersão me permitiu observar de perto o funcionamento das gangues, notavelmente no Rio de Janeiro nos últimos dias, e comparar essa realidade com a do Haiti. Compreendi então que, em ambos os contextos, as gangues não nascem de um simples gosto pela criminalidade, mas de um profundo sentimento de abandono, injustiça e exclusão. Minha integração nesse país me levou assim a refletir sobre os múltiplos rostos da precariedade e sobre a maneira como as populações marginalizadas transformam a sobrevivência em uma forma de organização social, por vezes violenta, mas sempre ligada à busca por dignidade. Que dignidade?

As violências urbanas que hoje devastam o Haiti e certas metrópoles latinoamericanas não são fenômenos isolados, mas produtos de uma mesma lógica de desintegração social nas sociedades capitalistas periféricas. As gangues que controlam bairros inteiros de Porto Príncipe e do Rio não nascem do nada: elas se inscrevem numa estrutura histórica de exclusão, de precariedade e de desigualdade radical.

Como mostrou Karl Marx em *O Capital* (1867), toda formação social é atravessada por contradições entre as forças produtivas e as relações de produção. Nos contextos pós-coloniais, essas contradições se manifestam pela coexistência da miséria extrema e da riqueza ostensiva, em que as populações marginalizadas desenvolvem suas próprias formas de organização muitas vezes violentas para existir dentro de um sistema que as nega.

Mais tarde, Florestan Fernandes (1975) destacou que a modernização capitalista em sociedades dependentes, como o Brasil, não conduz a uma integração social, mas à produção de uma

“*sociedade marginal*”. Nessa sociedade, as classes populares são formalmente livres, mas estruturalmente excluídas dos direitos econômicos e políticos.

As favelas do Rio, assim como os bairros populares de Porto Príncipe (Carrefour-Feuilles, Cité Soleil, Martissant, Bel-Air), ilustram essa lógica: são espaços onde o Estado está ausente, os serviços públicos são inexistentes e as populações desenvolvem seus próprios mecanismos de sobrevivência. A gangue, nesse contexto, não é apenas uma organização criminosa: ela se torna um substituto do Estado, uma forma paradoxal de ordem social dentro do desordem institucional.

Theodor Adorno (1966) nos ajuda a compreender como a violência se torna, ela própria, uma forma de racionalidade social. Em *Dialética do Esclarecimento*, Adorno e Horkheimer mostram que a racionalidade moderna, ao se esvaziar de toda dimensão moral, gera formas de barbárie racionalizada.

As gangues funcionam frequentemente segundo uma lógica instrumental: controle do território, taxaço informal, oferta de “proteção” ou de “justiça local”. No Rio, as milícias compostas às vezes por antigos policiais representam uma versão “institucionalizada” dessa racionalidade perversa: a violência torna-se um serviço, a dominação apresenta-se como solução. No Haiti, o mesmo processo se manifesta pela politização das gangues, utilizadas como instrumentos nas lutas pelo poder, reproduzindo assim um ciclo sem fim de violência política e social.

A análise marxista permite recolocar esses fenômenos dentro da lógica global do capitalismo. Nas periferias do sistema-mundo, os Estados frágeis não conseguem redistribuir as riquezas nem assegurar a mediação entre as classes sociais. O resultado é uma *violência estrutural* (Galtung, 1969) que precede e alimenta a violência física.

No Brasil, essa violência se expressa na segregação urbana, no racismo estrutural e na criminalização da pobreza. No Haiti, manifesta-se pela destruição do tecido produtivo, pela dependência da ajuda internacional e pela fragmentação do poder. Em ambos os casos, a violência dos gangues aparece como a tradução armada da exclusão econômica e simbólica.

A experiência brasileira mostra que a repressão isolada não é suficiente para romper as redes de violência. As políticas de segurança de “pacificação”, conduzidas no Rio desde os anos 2000, reduziram temporariamente os confrontos armados, mas não modificaram as causas profundas da criminalidade: a pobreza, o desemprego e a marginalização racial.

A lição é clara: nenhuma solução duradoura virá sem uma transformação estrutural. É preciso repensar o Estado não como simples aparelho repressivo, mas como garante da justiça social, da educação, do emprego e da dignidade. Na perspectiva de Fernandes, isso implica uma “*revolução democrática inacabada*”; na de Marx, uma luta para abolir as relações de dominação e de classe, e na Adorno, a resistência à barbárie produzida pela razão instrumental.

Assim, as violências dos gangues, seja no Haiti ou no Rio de Janeiro, não são anomalias de Estados falidos, mas sintomas de uma ordem mundial desigual. Elas expressam, de maneira visível, a face oculta do capitalismo periférico: a reprodução da marginalidade e da desigualdade estrutural. Nesse sentido, a questão da violência ultrapassa o campo da segurança

para se inscrever num problema já profundamente sociológico o da reprodução da marginalidade no capitalismo periférico.

Para o Haiti, o ensinamento essencial é que a reconstrução social só pode ocorrer por meio de uma refundação política e econômica centrada na justiça, na cidadania e na dignidade humana. Enquanto as causas estruturais da violência não forem tratadas, qualquer pacificação permanecerá ilusória.

Referências:

- ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. *Dialectique de la raison*. Paris: Gallimard, 1974-1944.
- FERNANDES, Florestan. *A Revolução Burguesa no Brasil*. São Paulo: Zahar, 1975.
- GALTUNG, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research*, v. 6, n. 3, 1969. (Lido na página da AISLF. Associação Internacional de Sociólogos de Língua Francesa). (Traduzido por Françoise LEYA-DIALLO). □ MARX, Karl. *Le Capital*. Paris: Éditions Sociales, 1968-1867.
- WAQUANT, Loïc. *Les prisons de misère*. Paris: Raisons d'Agir, 1999.